

CAUSAL FACTORS OF LUNG DISEASES IN CHILDREN

Shorustamova Mokhira Mukhammadovna

5th year student, Faculty of 1st Pediatrics and Traditional Medicine
Tashkent Pediatric Medical Institute,

Karataeva Lola Abdullaevna

Scientific supervisor: PhD, Associate Professor, Department of
Pathological Anatomy

Tashkent Pediatric Medical Institute.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416912>

ARTICLE INFO

Received: 18th July 2025

Accepted: 23rd July 2025

Online: 24th July 2025

KEYWORDS

Children, population,
diseases, aspects.

ABSTRACT

In our work, aspects of the etiological factor of lung diseases in children are noted based on literary sources.

ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ У ДЕТЕЙ

Шорустамова Мохира Мухаммадовна

Студентка 5 курса факультет 1 педиатрии и народной медицины
Ташкентского педиатрического медицинского института,

Каратаева Лола Абдуллаевна

Научный руководитель: к.м.н. доцент кафедры патологической анатомии
Ташкентского педиатрического медицинского института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416912>

ARTICLE INFO

Received: 18th July 2025

Accepted: 23rd July 2025

Online: 24th July 2025

KEYWORDS

Дети, население,
заболевания, аспекты.

ABSTRACT

В нашей работе отмечены аспекты этиологического фактора заболеваний легких у детей на основании литературных источников.

Одной из важнейших медицинских и социальных проблем охраны здоровья детского населения повсеместно является недоношенная беременность, которая имеет прямую патогенетическую связь с неонатальной и младенческой смертностью, нередко осложняется разнообразной заболеваемостью и приводит к инвалидизации глубоко недоношенных детей. Отечественными авторами отмечен тот факт, что в целом частота преждевременных родов в России составляет 5 - 10 %, в том числе частота рождения детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 0,2 - 0,4 %; уровень инвалидизации глубоко недоношенных детей достигает 40 %.

Ведущей причиной ранней неонатальной смертности в наблюдениях преждевременных родов является респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДСН) поскольку эффект от проводимого лечения колеблется в пределах от 26% до 81%. При этом обращает внимание патогенетическая связь между невынашиванием беременности и восходящим инфицированием околоплодной среды с развитием

экссудативного воспаления в плодных оболочках, которая может иметь определенное значение в патогенезе РДСН.

Проведенные ранее морфологические исследования перинатальной патологии легких ограничивались третьим триместром беременности, в связи с чем имеется много неясных вопросов в области механизма развития респираторного дистресс-синдрома новорожденных с экстремально низкой массой тела, что имеет определенное клиническое значение в связи с активными реанимационными мероприятиями, осуществляемыми в подобных наблюдениях.

Структура болезней органов дыхания зависит от возраста ребенка. В литературе недостаточно представлены основные нозологические формы в зависимости от возраста, что затрудняет проведение профилактических мероприятий. В связи с этим анализ заболеваемости болезней, органов дыхания и оценка структуры в возрастном аспекте в Красноярском крае является актуальным.

Остается важным изучение количественной оценки степени участия основных факторов риска в развитие бронхолегочной патологии у детей, поскольку они играют немаловажную роль в генезе заболеваний органов дыхания и при определенных условиях могут иметь решающее значение в формировании патологического процесса. Актуальным является оценка их управляемости, что позволит своевременно провести первичную профилактику заболевания и снизить частоту развития заболеваний респираторной системы у детей.

Обострение болезней органов дыхания всегда сопровождаются воспалительным процессом в бронхах. Практических врачей всегда интересовало определение активности воспаления при обострении заболевания. В настоящий момент диагностическая значимость уровня повышенной или пониженной концентрации цитокинов у больного с конкретным заболеванием для оценки степени тяжести и прогнозирования течения заболевания является предметом продолжающихся дискуссий. Цитокины являются локальными медиаторами, поэтому целесообразно измерять их уровни в соответствующих тканях после экстракции тканевых протеинов из биоптатов соответствующих органов или в естественных жидкостях.

Все способы определения активности воспаления в дыхательных путях являются инвазивными, причиняют боль и дискомфорт больному ребенку. С этих позиций особый интерес представляет анализ конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ), который может быть использован для определения активности воспалительного процесса.

Дальнейший анализ литературных источников показал, что в настоящее время существует проблема полипрагмазии в диагностике и лечении бронхолегочных заболеваний у детей. Концепция развития пульмонологической службы 2000 - 2007г.г. определяет необходимость разработки региональных стандартов (протоколов) диагностики и лечения для каждого отдельного региона Российской Федерации с учетом экономических возможностей. Медицинские стандарты призваны регламентировать работу стационарного и поликлинического звена. Следование единому стандарту диагностики и лечения пульмонологической патологии позволит проводить сопоставимый анализ данной патологии с другими учреждениями, позволит своевременно выявлять и устранять ошибки. Актуальность разработки и

внедрение медицинских стандартов определяется тем, что это нормативы диагностики и лечения, которые могут перерабатываться в соответствии с новой информацией, накопленным положительным опытом.

Практическая необходимость квалифицированных патологоанатомических исследований умерших плодов и новорожденных с экстремально низкой массой тела (500 - 999 г), регламентированная соответствующим приказом МЗ РФ (№ 318, 1992 г), служит дополнительным основанием для углубленного патоморфологического изучения легочной патологии и соответствующей перинатальной патологии.

А также в литературе отмечено, что болезни органов дыхания в детском возрасте стабильно занимают первое место в структуре заболеваемости в мире составляют почти 60% у детей и 50% у подростков, являются ведущей причиной временной утраты трудоспособности. Растёт количество рецидивирующих бронхитов, врождённых пороков развития лёгких, муковисцидоза, аллергических поражений лёгких. Рост числа этих заболеваний, в ряде случаев, объясняется ухудшением экологической обстановки в промышленно развитых городах. Наибольшее влияние факторы среды обитания оказывают на заболеваемость рецидивирующими бронхитами и бронхиальной астмой.

Проблема рецидивирующих заболеваний органов дыхания у детей является и актуальной и дискуссионной, что подтверждает необходимость дальнейшего изучения данной патологии.

Прежде всего, не ясной остается роль неблагоприятного воздействия антропогенных факторов окружающей среды с учетом региональных особенностей характера и длительности воздействия комплекса химических веществ на развитие рецидивирующих бронхитов. Недостаточно изучены факторы риска в формировании этой патологии и механизм их действия. Большинство исследователей рассматривает экологическую нагрузку как фактор, непосредственно влияющий на общую резистентность организма, в результате чего создаются условия для проявления агрессивности инфекционных агентов. Одним из ранних и чувствительных показателей отрицательного воздействия состояния окружающей среды на детский организм общепризнанным является состояние иммунной системы. Но причинно-следственные связи в цепи «среда обитания — иммунная система рецидивирующие болезни органов дыхания у детей» требует своей расшифровки, в частности, роли цитокинов и системы интерферона в патогенезе этой патологии. Имеются единичные сведения о влиянии микроэлементозов на состояние иммунной системы. Предметом дискуссии остается роль как избытка, так и дефицита микроэлементов в функционировании иммунной системы и формировании рецидивирующей бронхолегочной патологии.

Важным является выяснения истинной распространённости бронхолегочных заболеваний у детей методом научно-обоснованных эпидемиологических исследований, так как данные медицинской отчетности не всегда отражают объективную картину, а рубрика «рецидивирующие бронхиты» совсем отсутствует в статистических отчетных формах, что ведет к неполному учету этой патологии и значительно затрудняет планирование профилактических и реабилитационных

мероприятий. В этой связи необходимо изучение фактической распространенности бронхолегочных заболеваний у детей в реально сопоставимых условиях влияния экологических, социальных и биологических факторов.

Недостаточно исследований, касающихся комплексного изучения клиники, иммунного статуса, состояния реактивности бронхов и сенсibilизации организма при рецидивирующих бронхитах.

Клиницистами отмечено также, что в последние годы аллергические заболевания все чаще стали называть «глобальной проблемой современности» из-за их высокой распространенности у детей и взрослых. Особое место в ряду аллергических заболеваний принадлежит бронхиальной астме как одному из наиболее значимых и распространенных заболеваний детского возраста. Социальная значимость болезни, влияние характера её течения на состояние трудовых ресурсов настоящего и будущего общества обусловили необходимость проведения широкомасштабных массовых эпидемиологических исследований. Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что по меньшей мере 5-10% детской популяции и 5% взрослой страдают бронхиальной астмой. В то же время данные по распространенности заболевания, основанные на показателях медицинской статистики значительно ниже, кроме того, отмечается несоответствие между распределением больных по степени тяжести бронхиальной астмы. Так, среднетяжелая и тяжелая формы заболевания встречаются у детей по данным официальной статистики значительно чаще, чем легкая, что существенно отличается от структуры распространенности, выявленной эпидемиологическими методами, где преобладает легкая форма бронхиальной астмы. Таким образом, у значительной части детей с легким течением заболевания диагноз практически не устанавливается.

Опубликованные результаты эпидемиологических исследований, проводившиеся как в нашей стране, так и за рубежом, касаются, в основном распространенности бронхиальной астмы в крупных промышленных центрах, в то же время общая заболеваемость бронхиальной астмой детей, проживающих в сельских районах не изучалась. Кроме того, практически отсутствуют данные по распространенности заболевания у детей различных возрастных групп, проживающих в городском и сельском регионе, не охарактеризована структура заболевания по степени тяжести в зависимости от возраста.

В современной концепции развития здравоохранения приоритетной является Государственная программа поэтапного выполнения комплекса мероприятий по раннему выявлению и лечению бронхиальной астмы, профилактики осложнений и развитию инвалидности. Это обуславливает важность эпидемиологических исследований, позволяющих получить достоверные, не зависящие от качества и уровня развития здравоохранения данные о распространенности заболевания в различных климатогеографических регионах. Однако медико-социальное значение таких исследований заключается еще и в том, что они позволяют лучше понять роль экзогенных и эндогенных факторов в развитии такого мультифакторного заболевания, как бронхиальная астма. Определение соотношения внутренних факторов и факторов окружающей среды в распространенности этого заболевания у

детей, особенно в связи с нарастанием негативных тенденций в уровне популяционного здоровья детского населения и разнообразными экологическими проблемами, представляет собой трудное, но перспективное направление в пульмонологии. Такая информация позволяет расширить наше представление о предрасполагающих к заболеванию факторах, а значит осуществлять индивидуальный медицинский прогноз и, следовательно, принимать правильные решения в планировании как лечебной, так и профилактической работы.

В то же время известно, что распространенность этого заболевания среди детского населения выросла за последнее десятилетие более чем на 50%, при этом увеличилось число детей с тяжелым течением заболевания. Вследствие этого ощущается недостаток исследований, опирающихся на медико-статистические показатели и углубленные медицинские обследования и учитывающие как региональные особенности распространенности заболевания, так и разнообразные факторы риска его формирования.

Разработка региональных стандартов диагностики и лечения является важной и актуальной для каждого отдельного региона с учетом экономических возможностей.

Таким образом, в конце литературного анализа можно отметить, что высокая распространенность и медико-социальная значимость бронхиальной астмы у детей, несоответствие данных официальной статистики результатам эпидемиологических исследований как в отношении распространенности, так и структуры заболевания по степени тяжести, отсутствие эпидемиологических исследований, посвященных этой проблеме, в сельских регионах обуславливает актуальность темы исследования.

References:

1. Каганов С.Ю., Розина Н.Н., Богорад А.Е. Бронхолегочные заболевания и некоторые вопросы клинической фармакологии в педиатрии// В кн. Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии, т. 1.-М.:Медпрактика, 2002.-С.32.
2. Цинзерлинг А.В. Современные аспекты инфекционной патологии у детей и плодов // Архив патологии. 1986, № 9. - С. 7-13.
3. Юн Л.Л. Влияние возраста матери, порядкового номера родов, структуры и длительности интергенерического интервала на частоту осложненного течения родов // Акушерство и гинекология. 1988, № 4. - С. 20-23.
4. Яцык Г.В. Современные проблемы выхаживания маловесных детей // Педиатрия. 1991, №5. - С. 5-9.
5. Дроздович Е.Л. О формировании затяжных пневмоний в экологических условиях северных промышленных городов //Пульмонология. С.-Петербург, 2000 прил.. - с.356
6. Дука Е.Д., Ярошевская Т.В., Ильченко С.И. Адаптация респираторного тракта у детей к условиям техногенного воздействия//IX национальный конгресс по болезням органов дыхания. Сборник резюме. М.-1999.- С. 234.
7. Евстифеева Г.Ю. Эпидемиология кардиопатий новорожденных, факторы риска. Автореф. дис. канд. мед. наук. Оренбург, 1994. -28с.

8. Кутепов Е.Н., Петрова И.В., Беляева Н.Н. и соавт. Влияние факторов окружающей среды на здоровье детей //Окружающая среда и здоровье: Тезисы докладов региональной научной конференции. Казань, 1996. -С.71-72.159.Куценко С.А., 2002
9. Кучма В.Р. Оценка состояния здоровья детей в городе с развитой химической промышленностью //Докл. Всероссийского совещания специалистов по гигиене детей и подростков. М., 1993. - С.19-22.
10. Лазарев Ю.А., Богомолова О.В. Влияние отклонений в иммунном статусе на развитие осложнений со стороны дыхательной системы у детей, часто болеющих ОРВИ//Реабилитация иммунной системы.-Цхалтубо.- 1990. С.206.
11. Merode van T., Maas T., Twellaar M. et al. Gender-specific differences in the prevention of asthma-like symptoms in high-risk infants // *Pediatr Allergy Immunol.*-2007.-V.18.-N3.-P.196-200.
12. Moffatt M.F., Cookson W.O.C.M. Maternal effects in atopic disease //*Clin.Exp. Allergy.*-1998.-Vol.28(suppl).-P.56-61.
13. Nafstad P., Magnus P., Jaakkola J.J. Early respiratory infections and childhood asthma //*Pediatrics.*-2000.-Vol. 106.- N 3.-P.38.
14. Outcomes of extremely low-birth-weight infants between 500 and 750 g /, Agustines L.A., Lin Y.G., Rumney P.J. et al. // *American journal of obstetrics and gynecology.* 2000, Vol. 182, № 5. - P. 1113-1116.
15. Benirschke K. Pathology of the human placenta / Kurt Benirschke, Peter Kaufmann. 2nd ed. - New York: Springer, 1990. - 878 с. - ISBN 038797282X
16. Brian A. Hills, ScD. Further studies of the role of surfactant in premature rupture of the membranes // *American journal of obstetrics and gynecology.* 1994, Vol. 170, № 1. - P. 195-201.
17. Chye J.K. Very low birth weight infants-mortality and predictive risk factors / Chye J.K., Lim C.T. // *Singapore medical journal: SMJ / Singapore Medical Association* 1999, Vol. 40, № 9. - P. 565-570.
18. Changing mortality and causes of death in 23-27 weeks gestation age / Doyle L.W., Gulton E., Chaung S.L., James M., Davis P., Bowman E. // *Journal of paediatrics and health.* 1999, Vol. 35, №3. - P. 255-259.
19. Fuji A., Kakumu S., Ohtani Y., Murase K., Hirofuji H., Tahara H. Interferon-gamma production by peripheral blood mononuclear cells of patients with chronic liver disease.// *Hepatology.* 1987. - v. 7(3). - P. 577-581.
20. Gasiorek K., Bauchinger M. Chromosome changes in human lymphocytes after separate and combined treatment with divalent salts of lead, cadmium and zinc //*Environ. Mutagenes.* 1981. - Vol.3, N5. - P.513-518.
21. Ruiz-Charles, M.G. Risk factors associated with bronchiolitis in children under 2 years of age / M.G. Ruiz-Charles, R. Castillo-Rendon, F. Bermudez-Felizardo // *Rev. Invest. Clin.* 2002. - V.32. - P.54-125.
22. Richman-Eisenstal J. Interleukin-8: an impotent chemoattractant in sputum of patients with chronic inflammatory airway diseases / J. Richman-Eisenstal, J. Joners, C. Hebert // *Am. J. Physiol.* 1993. - V. 264. - P. 413-418.

23. Scherl, E.R. Doxycycline in acute bronchitis: a randomized double-blind trial / E.R. Scherl, S.L. Riegler, J.K. Cooper // J. Med. Assoc. 1987. -V. 85.-P. 539-541.
24. Silverman, M. Asthma and wheezing in young children / M. N. Silverman //N. Engl. J. Med. 1995. -V. 332. - V. 181-182.